

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ

AXIOLOGICAL STRATEGIES OF PEDAGOGICAL INTERACTION IN THE PROCESS OF PERSONNEL MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION

ФИЛЬЧУКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ,
Аспирант,
ЧОУ ВО Вятский социально-экономический институт.

FILCHUKOV ALEXANDER ALEXANDROVICH,
Postgraduate student,
CHOU VPO Vyatka Socio-Economic Institute.

В статье рассмотрены возможности внедрения методологий аксиологической педагогики в систему управления персоналом организации. Современный менеджмент рассматривается как инструмент воздействия на ценностные установки персонала, важнейший фактор функционирования организации. Рассмотрены наиболее актуальные аксиологические методы педагогического взаимодействия, которые могут лечь в основу коммуникативной управленческой стратегии современных компаний. При этом личностные характеристики сотрудников признаются наивысшей ценностью, которая ложится в основу построения инновационной модели управления. Автор делает вывод о потенциале использования аксиологической педагогики в контексте сокращения разрыва между стратегическими намерениями организации и ценностными установками каждого члена организации.

The article considers the possibilities of introducing axiological pedagogy methodologies into the organization's personnel management system. Modern management is considered as a tool for influencing the values of personnel, the most important factor in the functioning of the organization. The most relevant axiological methods of pedagogical interaction that can form the basis of the communicative management strategy of modern companies are considered. At the same time, the personal characteristics of employees are recognized as the highest value, which forms the basis for building an innovative management model. The author draws a conclusion about the potential of using axiological pedagogy in the context of reducing the gap between the strategic intentions of the organization and the values of each member of the organization.

Ключевые слова: *ценностное управление, аксиология, педагогика, корпоративная культура, ценностное развитие.*

Key words: *value management, axiological, pedagogy, corporate culture, value development.*

В условиях радикальных и серьезных социальных изменений все большее значение приобретает изучение и анализ системы ценностных ориентаций общества. Ценностный подход доминирует сегодня в большинстве социальных структур [4]. В нашей статье мы уделяем особое внимание аксиологическому аспекту современного менеджмента. В контексте управления ценности становятся инструментом воздействия, важнейшим факто-

ром функционирования организации. Ценностное (или аксиологическое) управление – это процесс, целью которого является укрепление ценностной идентичности сотрудников, создание высокого уровня профессиональной согласованности и корпоративной культуры. Предметом аксиологического менеджмента является система ценностей, представляющая собой совокупность взаимосвязанных и взаимовлияющих организационных ценностей и ценностных ориентаций сотрудников [9].

Социальные и гуманитарные науки на сегодняшний день накопили значительный объем исследований категорий управления, лидерства, характера и ценностей лидера. Вместе с тем, в условиях динамично меняющихся внешних и внутренних условий современные организации всегда ищут новые пути развития. Стратегии управления, в основе которых лежат наиболее актуальные общественные тренды и ценностные установки, дают возможность более глубокой оценки текущей ситуации и концентрации ресурсов для решения задач развития организации. Предотвращение кризисов, в свою очередь, также требует постоянного обновления методов управления.

Методология ценностно-ориентированного управления персоналом предполагает выделение в организации субъекта и объекта управления. Данный принцип обуславливает тот факт, что принятие тех или иных стратегических решений определяется ценностными установками личности управляющего. При этом в данном контексте мы понимаем ценности как особые образования в структуре индивидуального сознания, которое становится формообразующими инструментами деятельности человека [7]. М. Портер, рассуждая о преимуществах ценностного управления, отмечал, что «деловые решения и социальная политика компании должны руководствоваться общими ценностями» [6]. Таким образом, аксиологический менеджмент предполагает создание определенной корпоративной культуры, которая предполагает вовлечение сотрудников в процесс личностного и профессионального обучения, совершенствования и непрерывного ценностного развития [2].

Именно такое понимание ценностей во многом пересекается с концепциями ценностного обучения и аксиологической педагогикой, ведь именно образование представляет собой систему, которая формирует базовое становление личности и определяет нормы межличностной и социальной коммуникации. Согласно концепции В. А. Сластенина, педагогические ценности представляют собой нормы, регулирующие педагогическую деятельность и функционирующие как когнитивно-функциональная система, выступающая посредником и связующим звеном между сложившимся общественным представлением о сфере образования и деятельностью педагога [8]. Они имеют синтагматический характер, то есть сложились исторически и связаны с педагогической наукой как формой общественного сознания в виде определенных образов и представлений.

Подобная аналогия приводит к идее о внедрении педагогического компонента в систему управления персоналом. Рассмотрим наиболее актуальные, на наш взгляд, аксиологические методы педагогического взаимодействия, которые могут лечь в основу коммуникативной управленческой стратегии современных организаций.

1) Педагогическое взаимодействие в контексте аксиологии представляет собой многокомпонентный процесс, включающий дидактическое, воспитательное и социально-педагогическое взаимодействие. Это взаимодействие основано на сотрудничестве, которое является началом общественной жизни человека. В рамках профессионального взаимодействия общественная жизнь может быть приравнена к началу корпоративной активности в рамках каждой отдельной организации.

2) Взаимодействие становится педагогическим, когда в него привносится роль наставника. Для любого сотрудника участие в профессиональном взаимодействии может быть связано с моральными трудностями, поэтому наставничество может стать одной из форм их преодоления.

3) Реальный механизм создания комфортных отношений в педагогике заключается в уменьшении количества и интенсивности конфликтов путем переноса их в педагогическую ситуацию. В таких условиях взаимодействие в педагогическом процессе не нарушается.

4) Педагогическое взаимодействие всегда функционирует как развивающий процесс, направленный на формирование личности учащегося. Этот же процесс имеет и обратный эффект, который подразумевает одновременное развитие личности учителя. Взаимодействие этих сторон определяет возникновение уникальных личных отношений между участниками образовательного процесса и побуждает обучающихся быть более расположенными к обучению и развитию. Педагогическое взаимодействие в таком контексте представляет собой сложный процесс, состоящий из многих компонентов, наиболее крупными из которых являются дидактическое, воспитательное и социально-педагогическое взаимодействие. Именно такого эффекта важно достичь в профессиональной среде организации.

Не менее важен тот факт, что именно ценностная зрелость самого преподавателя является залогом эффективности взаимодействия с учащимися. Нравственное воспитание, готовность или желание следовать примеру учителя можно сформировать только личным примером. Вот почему так важно, чтобы каждый менеджер руководящего звена компании уделял особое внимание своему личностному и ценностному развитию в рамках создания корпоративной культуры. Управление знаниями и талантами учащихся (в нашем случае сотрудников) зависит от правильно ориентированного в аксиологическом отношении наставника. Этот подход должен лечь в основу педагогического и управленческого процесса, тем самым сделав этот процесс системным и целесообразным.

Само по себе знание не может иметь ценности, пока оно не ориентировано на ценностные установки человека. Поэтому они легко забываются и никогда не становятся фактором, создающим некий образовательный смысл. Педагогическая аксиология направлена на корректировку характера взаимодействия учителя и ученика, а также метода усвоения чистого знания. На первый план выходят уже не сами знания, умения, навыки или формирование определенных привычек у учащегося, а целая совокупность жизненных ценностей, потребность опираться на них в процессе реализации и применения полученных компетенций. В этом контексте руководитель организации, выступая в качестве наставника, может научить сотрудников умению уверенно ориентироваться в корпоративном пространстве, более четко различать его качественную и ценностную неоднородность [5].

И.Ф. Исаев предлагает следующую классификацию профессиональных ценностей учителя:

1. Ценности-цели – это ценности, которые раскрывают смысл и значение целей профессионально-педагогической деятельности учителя.
2. Ценности-средства – ценности, раскрывающие смысл методов и средств осуществления профессионально-педагогической деятельности.
3. Ценности-отношения – ценности, раскрывающие смысл и значение отношений как основного механизма действия сложной педагогической деятельности.
4. Ценности-знания – ценности, раскрывающие смысл и значение психолого-педагогических знаний в процессе выполнения педагогической деятельности.
5. Ценности-характеристики – ценности, раскрывающие смысл и значение личности педагога: личностные, коммуникативные и профессиональные характеристики педагога как объекта профессионально-педагогической деятельности, которые проявляются как особые способности: способность к творчеству, умение планировать свои действия и предвидеть их последствия и др.

Представленная классификация позволяет наиболее полно систематизировать профессиональные ценности современного педагога. В то же время стоит учитывать условность данной классификации, многогранность и взаимообусловленность выделенных ценностных

групп. Так, например, исследователь Э. Н. Шиянов в свою очередь рассматривает и анализирует следующие ценности:

- ценности, связанные с самопрезентацией человека в обществе, утверждением своей позиции в коллективе;
- ценности, связанные с удовлетворением потребности в коммуникации;
- ценности, связанные с личностным и профессиональным саморазвитием;
- ценности, связанные с самовыражением;
- ценности, связанные с утилитарно-прагматическими потребностями человека [1].

Педагогические явления и ценности при этом, безусловно, качественно различны, и их качество определяется особенностями содержания. Это содержание в свою очередь и определяет их классификацию и ценность. Сложность оценки заключается в том, что оценка ценностной системы трудно измеряется в количественном аспекте, поэтому важно найти ее косвенное выражение через другие показатели. Таким образом, для гармоничной адаптации методологий педагогической аксиологии в систему управления важно разработать особые критерии оценки успешности данного внедрения.

Стандарты оценки аксиологического менеджмента традиционно включают в себя два уровня:

- общий уровень – демонстрирует уровень распространения ценностей организации,
- индивидуальный уровень – определяет степень изменения ценностных ориентаций работника.

Аксиологический подход гармонично реализуется в современной педагогике, где личность учащегося считается высшей ценностью общества [3]. Поэтому сегодня аксиологию можно считать методологической основой образования и современной педагогики.

В связи с этим мы можем предполагать, что основополагающие для сферы образования и науки работы Б.М. Бим-Бада, Б.С. Брушлинского, Б.И. Додоновой, Б.Г. Кузнецовой, Н.Д. Никандровой, В.А. Сластенина, В.М. Розина, М.Н. Фишера, П.Г. Щедровицкого и др., могут выступить базой для корпоративной этики и методики инновационного менеджмента.

Внедрение процесса управления ценностями на основе аксиологической педагогики может сократить разрыв между стратегическими намерениями организации и ценностными установками каждого члена организации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вершинина, Л.В. Аксиологическое пространство образования: ценностное сознание учителя / Л.В. Вершинина. Самара: СГПУ, 2003. 148 с.
2. Корпоративная этика и ценностный менеджмент. М.: Кнорус, 2003.
3. Маслов С.И., Маслова Т.А. Аксиологический подход в педагогике // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. 2013. №3-2.
4. Нагоева Л. Х. Ценностные ориентации: понятие и феномен // Новые технологии. 2011. №4.
5. Незамайкин И. В. Ценностное управление – новый этап развития теории управления // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. 2013. №21.
6. Организационная культура: учебник и практикум для вузов / В. Г. Смирнова [и др.]; под редакцией В. Г. Смирновой. М.: Издательство Юрайт, 2023. 306 с.
7. Сластенин В.А. Профессиональная готовность учителя к воспитательной работе: содержание, структура, функционирование // Профессиональная подготовка учителя в системе высшего образования. М.: МГПИ им. В.И. Ленина, 1982. 220 с.
8. Сластенин В.А. Педагогика / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. 11е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2012. 608 с.

9. Тяпухин А.П., Коровин Ю.И., Матвеева О.Б. Ценностный подход к управлению инновационным развитием хозяйствующих субъектов // Вестник Евразийской науки. 2019. №5.

© Фильчуков А.А., 2023.